

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559112>
УДК 347.426.46

КОМПЕНСАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИХ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

П.С. Мартынова,
магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция»

Т.М. Лаврик,
зав.каф., к.ю.н., доц.,
ТГТУ,
г. Тамбов

Аннотация: В научном сообществе общепринятой является позиция, согласно которой право на компенсацию вреда юридическому лицу носит исключительно имущественный характер. Однако наиболее популярным становится компенсация нематериального вреда, причиненного его репутации. Это обуславливает необходимость формирования специальных способов защиты. Внедрение института компенсации нематериального вреда в отечественную правоприменительную практику происходило постепенно, формируясь помимо прочего из доктринальной разработки и юридического прецедента. Популяризация компенсации нематериального вреда найдет справедливое место в теории гражданского права и позволит выявить положения, требующие законодательного закрепления.

Ключевые слова: вред, убытки, деловая репутация, защита деловой репутации юридических лиц, компенсация, условия взыскания убытков, условия компенсации нематериального вреда

COMPENSATION FOR INTANGIBLE DAMAGE TO LEGAL ENTITIES AS A WAY TO PROTECT THEIR BUSINESS REPUTATION

P.S. Martynova,

3rd year master's student, direction "Jurisprudence"

T.M. Lavrik,

Head of Department, Ph.D. in Law, Associate Professor,

TSTU,

Tambov

Annotation: In the scientific community, the generally accepted position is that the right to compensation for harm to a legal entity is exclusively of a property nature. However, the most popular is compensation for non-material damage caused to his reputation. This necessitates the formation of special methods of protection. The introduction of the institution of compensation for non-material harm into domestic law enforcement practice took place gradually, being formed, among other things, from doctrinal development and legal precedent. Popularization of compensation for non-pecuniary damage will find a fair place in the theory of civil law and will make it possible to identify provisions that require legislative consolidation.

Keywords: harm, losses, business reputation, protection of business reputation of legal entities, compensation, conditions for recovering losses, conditions for compensation for non-material damage

Негативные последствия, причиненные деловой репутации юридического лица на практике, имеют не одно наименование. К наиболее частым названиям можно отнести: «репутационный вред», «нематериальный вред», «нематериальные убытки» и «репутационный ущерб». Однако указанные понятия можно трактовать по-разному. Также понятия «убытки» и «вред» некоторые авторы относят к одной категории, а остальные дифференцируют их.

Для изучения вопросов о компенсации нематериального способа защиты деловой репутации юридических лиц, потребуется разграничить указанные понятия.

Законодатель не устанавливает нормативного определения понятия «вред». В литературе, вред – это любое ущемление личного или имущественного блага. Так, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский считают, что вред ограничивается нормами о деликтных обязательствах, а также является элементом состава гражданского правонарушения и условием гражданско-правовой ответственности [1]. Другие авторы, например М.М. Агарков и С.Н. Братусь, делят вред, причиненный противоправными действиями, на имущественный и неимущественный, причем первый возникает в результате противоправных действий, вызывающих определенные изменения в окружающей обстановке, а второй – результат противоправного поведения, вызывающего определенные негативные последствия в оценке самой личности [2].

Вред является родовым понятием отрицательных имущественных последствий правонарушения. Под имущественным вредом понимаются отрицательные последствия, выражающиеся в уменьшении имущества потерпевшего в результате нарушения принадлежащего ему права или блага. Возмещение имущественного вреда происходит посредством возмещения убытков. В классическом понимании к неимущественному вреду относится моральный вред, т.е. нравственные и физические страдания, которые могут быть свойственны только одушевленному лицу. Таким образом, теоретически ошибочным является называть нематериальные негативные последствия, понесенные юридическим лицом вследствие распространения порочащих его репутацию сведений, нематериальными убытками. Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2003 № 508-О введено понятие еще одного вида неимущественного вреда, а именно нематериального вреда, содержание которого отлично от морального вреда. Содержание нематериального вреда вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения [3]. После вынесения указанного судебного акта начался длительный процесс формирования правоприменительной практикой понятия и условий возмещения нематериального вреда. На первом этапе формирования судебной практики нематериальный вред взыскивался судами по аналогии с моральным вредом. Теперь разрешается применять правило о возмещении морального вреда гражданам к защите деловой репутации юридических лиц [4].

Кроме того, Конституционный суд РФ указывает, что отсутствие в законе прямой возможности компенсации нематериального вреда юридическим лицам не лишает их права на предъявление требований о возмещении такого вреда.

По итогам анализа сложившейся судебной практике, можно выделить два вида условий компенсации нематериального вреда юридическим лицам.

К первому виду относятся условия деликтной ответственности, которые характеризуются наличием противоправного деяния, в результате которого возникли неблагоприятные последствия. При этом наличие вины подразумевается и доказыванию не подлежит.

Ко второму виду относятся условия, которые характерны только для защиты деловой репутации юридических лиц посредством компенсации нематериального вреда.

Таким образом, под причинённым деловой репутации юридического лица вредом следует понимать её умаление, которое проявляется как в наличии у юридического лица убытков, обусловленных распространением порочащих сведений, так и иных неблагоприятных последствий в виде утраты юридическим лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, утраты конкурентоспособности, невозможности планирования деятельности.

Ввиду не распространённости исков о возмещении нематериального вреда, причиненного юридическим лицам, судебная практика по таким спорам не является единой. В ряде судебных актов не учитывается сформированность деловой репутации организации. Согласно противоположной позиции учитываются не только размер компании, но и благодарственные письма контрагентов, победы на конкурсах и аукционах и так далее.

К доказательствам наступления неблагоприятных последствий обычно относят расторжение либо отказ от продления договора в связи с распространением информации, потеря потенциальных или действующих клиентов, и так далее.

Исходя из позиции Верховного Суда РФ, юридическому лицу помимо материального вреда может быть возмещен и нематериальный. Однако для его возмещения недостаточно одного

факта о причинении такого вреда. Помимо этого, истец должен будет доказать наличие сформированной хорошей репутации, факт наступления для него неблагоприятных последствий из-за распространившихся порочащих сведений, а также факт утраты или снижения доверия к его репутации [5-8].

Главным отличием возмещения компенсации материального вреда от нематериального является доказывание размера причиненных убытков.

Повлиять на сумму компенсации может такая характеристика субъекта причинения вреда, как его масштаб, также учитывается соразмерность взыскания допущенному нарушению, баланс интересов, учет имущественного положения причинителя вреда, поведения самого потерпевшего, соответствие поведения участников правоотношений принятым в обществе нормам поведения. Определение размера компенсации остается на усмотрение судов, руководствующихся принципами разумности и обоснованности, что на практике приводит к существенной вариативности взыскиваемых сумм.

На основании изложенного можно сделать вывод о разнородности понятий «вред» и «убытки». Для указания на нематериальные негативные последствия, причиненные юридическому лицу, уместно использовать понятие «вред», а говоря о способе защиты – компенсация указанного вреда.

Кроме того, в настоящее время популяризируется практика о компенсации нематериального вреда, причиненного юридическим лицам, что является поводом не только разработать, но и легализовать отдельный институт компенсации нематериального вреда по аналогии к статье 152 ГК РФ.

Список литературы

[1] Брагинский М.И. Договорное право: Общие положения. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский – М.: Изд-во «Статут», 1998.

[2] Гаврилов Е.В. Компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам и новая редакция ст. 152 ГК РФ. / Е.В. Гаврилов // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2015. № 3. 79-90 с.

[3] Гаврилов Е.В. О допустимости компенсации нематериального вреда юридическим лицам в свете запрета для них компенсации

морального вреда в Российской Федерации. / Е.В. Гаврилов // Юрист. – 2016. № 15. 37-40 с.

[4] О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. № 27. Ст. 3434.

[5] О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. № 4.

[6] Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2003 № 508-О. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46958/. (дата обращения: 08.06.2022).

[7] Обзор судебной практики Верховного Вуда РФ № 1 (2017) [Электронный ресурс] (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 февраля 2017 г.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vsrfl.ru/documents/practice/15187/>. (дата обращения: 09.06.2022).

[8] Пешкова О.А. Соотношение понятий «вред», «убытки», «ущерб» / О.А. Пешкова // Мировой судья. – 2010. № 7. 7-11 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Braginsky M.I. Contract Law: General Provisions. / M.I. Braginsky, V.V. Vitryansky – М.: Publishing House "Statut", 1998.

[2] Gavrilo E.V. Compensation for non-material (reputational) damage to legal entities and a new version of Art. 152 of the Civil Code of the Russian Federation. / E.V. Gavrilo // Bulletin of economic justice of the Russian Federation. – 2015. No. 3. 79-90 p.

[3] Gavrilo E.V. On the admissibility of compensation for non-pecuniary damage to legal entities in the light of the prohibition for them to compensate for moral damage in the Russian Federation. / E.V. Gavrilo // Lawyer. – 2016. No. 15. 37-40 p.

[4] On Amendments to Subsection 3 of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian Federation: Federal Law No. 142-FZ of July 2, 2013 // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2013. No. 27. Art. 3434.

[5] On judicial practice in cases of protecting the honor and dignity of citizens, as well as the business reputation of citizens and legal entities: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of February 24, 2005 No. 3 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – 2005. No. 4.

[6] On the refusal to accept for consideration the complaint of citizen Shlafman Vladimir Arkadevich about the violation of his constitutional rights by paragraph 7 of Article 152 of the Civil Code of the Russian Federation [Electronic resource]: ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 04.12.2003 No. 508-O. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46958/. (date of access: 06/08/2022).

[7] Review of the judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 1 (2017) [Electronic resource] (approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on February 16, 2017). [Electronic resource]. – URL: <https://www.vsrif.ru/documents/practice/15187/>. (date of access: 06/09/2022).

[8] Peshkova O.A. The ratio of the concepts of "harm", "losses", "damage" / O.A. Peshkova // Magistrate. – 2010. No. 7. 7-11 p.

© П.С. Мартынова, Т.М. Лаврик, 2023

Поступила в редакцию 11.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Мартынова П.С., Лаврик Т.М. Компенсация нематериального вреда юридическим лицам как способ защиты их деловой репутации // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 120-126. URL: <https://ip-journal.ru/>